

**ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ
У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ:
АНАЛІЗ ТА ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО**

Квятковський Р.В.,

ад'юнкт,

Національна академія сухопутних військ

імені Гетьмана Петра Сагайдачного,

м. Львів, Україна

Інформаційно-психологічний вплив (далі – ІПсВ) у сучасних конфліктах набуває все більшої актуальності і значущості. Російсько-українська гібридна війна стала яскравим прикладом використання інформаційних і психологічних методів та способів ведення війни нового покоління.

Мета даної роботи полягає у проведенні аналізу інформаційно-психологічного впливу в контексті російсько-української гібридної війни, розглянути стратегії та наслідки такого впливу на суспільство.

Російська Федерація широко використовує інформаційно-психологічний вплив як ефективний інструмент у сучасній гібридній війні проти України впродовж вже багатьох років. Населення України перебуває під постійним інформаційним та психологічним тиском з боку країни-агресора. Повномасштабна воєнна агресія РФ проти України 24 лютого 2022 року, як черговий етап російсько-української війни, приголомшила світ і підірвала всю основу міжнародного порядку, який існував після закінчення Холодної війни та розпаду СРСР. Хоча плани цього нападу були відомі розвідкам Заходу та України і його загроза була дуже добре висвітлена західними ЗМІ, по суті ця війна є першою широкомасштабною війною в Європі з часів закінчення Другої світової війни [1, 2].

Російська Федерація вже довго готувалась до гібридної війни проти України. Активності ці процеси набули з приходом до влади В. Путіна. Успішно відпрацьовувати і реалізовувати на практиці чергові стратегічні плани так званого «звільнення України» розпочали в РФ вже одразу після Помаранчевої революції (у 2005 році), коли не вдалось привести до влади В. Януковича. Ці плани були як відносно «мирні», з застосуванням «м'якої сили», так і «силові», з застосуванням засобів летального ураження.

В основу так званих «мирних планів» РФ було покладено контрольовану проросійську владу в Україні, повністю контрольовані внутрішньодержавні і зовнішньодержавні процеси, тотальна цензура та контроль в інформаційному просторі. Стратегічною ціллю було також розвал українського сектору оборони та безпеки, проведення референдумів щодо «добровільного» повернення Криму «в рідну гавань» (приєднання до РФ), переписування відповідно до російських стандартів Української Конституції, федералізація нашої країни, знищення української ідентичності шляхом цілковитого зараження вірусом «руського міру», і як результат – повне знищення України як незалежної країни.

В подальшому передбачалась підготовка до наступних гібридних дій, в тому числі і дій з території України, по відношенню до інших країн Європейського союзу. Передусім тих країн, які вийшли з радянського простору після розпаду СРСР. Очевидно, що така доля спіткала сучасну Білорусь, яка пройшла через «м'яку силу», та її практично поглинула РФ, а з території якої в лютому 2022 року в Україну зайшла російська армія і чинився геноцид українського населення [3, 4].

Щодо «силових» варіантів розвитку подій в процесі так званого «звільнення України», які доповнюють і перекликаються з попередніми «мирними» планами В. Путіна, окрім того додаються ще ряд силових дій, в результаті чого створено гібрид кінетичних та не кінетичних дій спрямованих на відновлення «великої російської імперії».

Зокрема, це «Доктрина Герасимова» (2013 року) і наступні дії Російської Федерації щодо України в період 2014-2022 років, які повністю співпадають з

тезами цієї доктрини [5]. «Доктрина Герасимова 2.0» (2019 року), яка була представлена вже після анексії Криму, вторгнення на схід України та бойових дій за участі РФ в Сирії. В цій «доктрині» вже визначено перехід від спровокованого Російською Федерацією в Україні так званого «внутрішнього конфлікту» до підготовки РФ до повномасштабної війни та широкомасштабної окупації нашої країни, так званої «спеціальної воєнної операції» [6].

Також варто звернути увагу на стратегію під назвою «Операція механічний апельсин», яка набула розголосу ще у 2008 році в ЗМІ. Спочатку вона була оприлюднена як аналітична стаття на сторінках пропагандистського видання «Руській журнал» та активно ширилась мережею Інтернет [7]. Тоді більшість населення України не вірила в такі підступні плани «братнього народу», що описані в матеріалі статті. А вже з 2014 року (після Революції гідності та втечі В. Януковича з України) РФ приступила до їх реалізації по відношенню до України майже з 100% аналогією.

У 2008 році, спостерігаючи за подіями на Кавказі в ході російсько-грузинської війни, багато хто просто не усвідомлював, що Україна буде наступною після Грузії, яка, на відміну від Білорусі, таки чинила опір РФ і хоч тимчасово втратила території, проте зберегла свою державність [8].

Російська Федерація довгий час приховано домінувала в українському інформаційному просторі, систематично здійснювала ІПсВ на населення нашої країни, як до 2014 року, так і на початку антитерористичної операції на сході України. Український інформаційний простір довго залишався без прикриття, і суспільство виявилось не готовим до такої великої кількості дезінформації та систематичного ІПсВ зі сторони РФ.

Інформаційний фронт сучасної гібридної війни РФ проти України в основному зосереджується на наступних об'єктах впливу (цільовій аудиторії): населення України в зоні конфлікту; населення тимчасово окупованих територій; населення території України, яке не охоплене конфліктом; власне населення (громадяни РФ); міжнародна спільнота. Розглядаючи ІПсВ як загрозу, необхідно розуміти, які негативні наслідки його реалізації. Такі

наслідки можуть проявлятися у відношенні особи, на яку здійснюється цей вплив (об'єкту впливу), до навколишнього світу, у руйнуванні цілісності його особистості і, як результат, певні реакції, а саме його дії чи бездіяльність, що відповідають меті цього впливу.

В результаті успішного виконання Російською Федерацією (суб'єктом впливу) таких заходів, у свідомості об'єкту впливу (цільової аудиторії) формуються або підтримуються соціальні ідеї, погляди, уявлення, переконання, негативні емоції і почуття, мотиви недовіри та незадоволення діями керівництва країни, усвідомлення свого складного і несприятливого стану тощо. Для здійснення ІПсВ на цільову аудиторію РФ використовує різноманітні джерела інформації (канали доставки інформації). Зокрема, у фізичному просторі це звукове мовлення, поширення друкованої та усної пропаганди, а в цифровому просторі це мережа Інтернет, телерадіомовлення тощо [9].

Населення України в абсолютній більшості має доступ до мережі Інтернет, саме тому Інтернет був та залишається одним із найефективніших каналів, який активно використовується ворогом для доставки інформації до об'єкту впливу різними способами впродовж російсько-української війни. Ворожі Інтернет-ресурси, які, як правило, замасковані під українські та закордонні ресурси, це сайти інформаційних агентств, періодичних видань, блоги, форуми, тематичні сторінки і групи в соціальних мережах, які створені та супроводжуються з основною метою – впливати на свідомість об'єкту впливу. Ці ресурси гучними заголовками спонукають до прочитання інформації, що міститься в повідомленнях, впливають на почуття та емоції читачів за допомогою провокаційної, неправдивої або маніпулятивної інформації. Також, в ході виконання Російською Федерацією заходів ІПсВ проти України набуло масового застосування інтернет-тролів і таргетованої реклами.

Інтернет-тролі як правило діють в соціальних мережах видаючи себе за звичайних українських користувачів. Основним завданням таких віртуальних користувачів є поширення матеріалів впливу, пошук та залучення потенційної цільової аудиторії до активної участі в дискусіях, заохочення долучитись до

тематичних груп, спонукання переглянути необхідний контент з єдиною кінцевою метою – зміна поведінки цільової аудиторії на користь ворога [10].

Таргетована реклама, як і в бізнесі, це спосіб у якому використовуються методи і налаштування пошуку цільової аудиторії відповідно до заданих параметрів (соціальний портрет, інтереси, потреби, локація тощо). Як правило використовується противником в соціальних мережах для популяризації самих каналів доставки інформації серед цільової аудиторії та здійснення впливу [11].

Основними способами та методами ІІсВ зі сторони Російської Федерації з застосуванням інтернет-тролів і таргетованої реклами залишаються: розповсюдження дезінформації; підрив морального духу та психологічний тиск; пропаганда та дискредитація; культурний вплив тощо. А здійснення кібератак на критичну інфраструктуру, застосування спеціальних програмних комплексів і штучного інтелекту стають невід'ємною складовою гібридної війни РФ проти України, які несуть нові виклики та загрози для суспільства та держави в цілому.

Українське суспільство стоїть перед складним завданням в умовах гібридної війни з боку Російської Федерації, яка використовує різноманіття способів та методів ІІсВ для досягнення своїх політичних та стратегічних цілей. Аналізуючи цей вплив, можна зробити кілька висновків, які можуть бути корисними для розробки стратегій протидії та захисту українського суспільства.

По-перше, важливо визначити, що інформаційно-психологічний вплив стає все більш впливовим у сучасних війнах і вимагає комплексного підходу до боротьби з ним. Україна повинна зосередити свої зусилля на підвищенні медійної грамотності серед населення, зміцненні механізмів внутрішньої інформаційної безпеки та сприянні розвитку незалежних медіа.

По-друге, інформаційна війна має значний вплив на психологічний стан нашого суспільства, зокрема на формування громадської думки, інтерпретацію подій та ставлення до політичних процесів. З цього приводу необхідно

активізувати діяльність громадських організацій, психологічні підтримки та програми протидії пропаганді та маніпуляціям з боку РФ.

Зрештою, Україні важливо зберігати єдність суспільства та утримувати довіру громадян до власної країни, не допускаючи розколів та дезінформації. Для цього потрібно підтримувати діалог між різними соціальними групами, забезпечувати відкритий доступ до інформації та сприяти активній громадянській участі в рішеннях, що стосуються майбутнього країни.

Загалом, аналіз інформаційно-психологічного впливу в контексті російсько-української гібридної війни свідчить про необхідність постійного вдосконалення заходів протидії та захисту суспільства від цього виду агресії. Тільки шляхом спільних зусиль українського уряду, громадськості та міжнародного співтовариства можна забезпечити стійкість та незалежність українського суспільства в умовах гібридної війни.

Література:

1. IA Newsweek (2022), Exclusive: U.S. Warns Ukraine of Full-Scale Russian Invasion Within 48 Hours, URL: <https://www.newsweek.com/exclusive-us-warns-ukraine-full-scale-russian-invasion-within-48-hours-1681798>

2. IA BBC (2022), US warns full-scale invasion of Ukraine could be imminent, URL: <https://edition.cnn.com/2022/02/23/europe/russian-troops-donbas-latvian-pm/index.html>

3. IA Espresso (2023), Чому Білорусь є головним союзником РФ та чи достатньо в них армії, щоб напасти на Україну, URL: <https://espreso.tv/chomu-bilorus-e-golovnim-soyuznikom-rf-ta-chi-dostatno-v-nikh-armii-shchob-napasti-na-ukrainu>

4. IA BBC Україна (2023), Колона. Як і чому російська армія програла битву за Київ і відступила, URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-64754500>

5. Politico Magazine (2017), The Gerasimov Doctrine, URL: <https://www.politico.com/magazine/story/2017/09/05/gerasimov-doctrine-russia-foreign-policy-215538/>

6. ІА Новая газета (2019), Добитися превосходства над остальным человечеством, URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/09/79808-dobitsya-prevoshodstva-nad-ostalnym-cheloechestvom->

7. IC Dsnews (2014), План оккупации Украины до Києва давно опублікован в Москві: операція "Механический апельсин" в подробностях, URL: <https://www.dsnews.ua/politics/plan-okkupacii-ukrainy-do-kieva-davno-opublikovan-v-moskve-operacija-mehanicheskii-apelsin-v-podrobnostjah->

8. Українська правда (2008), Україна – наступна?, URL: <https://www.pravda.com.ua/articles/2008/08/12/3517426/>

9. О. Анісімович-Шевчук (2022), Сучасні інформаційно-психологічні впливи в системі міжнародних відносин у контексті російсько-української війни 2014–2022 років, DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-262-3-6>

10. Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» (2023), Як працюють інтернет-тролі? Спецпроєкт «Темні війська інтернету», URL: <https://filter.mkip.gov.ua/fabryky-troliv-temni-vijska-internetu/>

11. Академія української преси (2020), Безпека медіапростору в умовах цифрових трансформацій: законодавчі ініціативи чи інформаційна культура?, URL: <https://medialiteracy.org.ua/bezpeka-mediaprostoru-v-umovah-tsyfrovyh-transformatsij-zakonodavchi-initsiatyvy-chy-informatsijna-kultura/>